

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Хамидова Зарина Амануллаевна

Начальник отдела стратегического развития и планирования Научно-исследовательский
институт развития туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091006>

Abstract. This article examines global problems faced by the tourism industry in Uzbekistan. The article analyzes the main problems, such as the limited choice of tourist offers, environmental problems, and underdeveloped infrastructure. Possible solutions to these problems are presented, including the development of new tourism routes, improving service standards, using more environmentally friendly practices, investing in tourism infrastructure, and conducting cultural dialogues. The importance of an integrated approach on the part of all stakeholders, such as the government, international partners, and businessmen, is emphasized as a key factor in the successful development of tourism in Uzbekistan.

Keywords: problems, tourist routes, infrastructure, ecology.

Annotatsiya. O'zbekiston turizm industriyasida duch keladigan global muammolarni o'rganadi. Maqolada asosiy muammolar, jumladan, turizm takliflari cheklangani, atrof-muhit muammolari va infrastrukturaning rivojlanmaganligi tahlil qilinadi. Bu kabi muammolarga yechimlarni taklif qilish, yangi turizm marshrutlarini ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish standartlarini oshirish, atrof-muhit uchun muhofaza qiluvchi amaliyotlardan foydalanish, turizm infratuzilmasiga sarmoya kiritish va madaniy dialog olib borish kabi yechimlar kiritilgan. Hukumat, xalqaro hamkorlar va biznesmenlar kabi barcha manfaatdor tomonlarning integratsiyalashgan yondashuvi O'zbekistonda turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirishda muhim omil ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: muammolar, sayyohlik yo'nalishlari, infratuzilma, ekologiya.

Аннотация. Данная статья рассматривает глобальные проблемы, которые существуют на данном этапе в туристской отрасли Узбекистана. В статье анализируются важные проблемы, такие как ограниченный выбор туристских предложений, экологические проблемы, не развитая инфраструктура. Также приводятся возможные способы решения этих проблем.

Ключевые слова: проблемы, туристские маршруты, инфраструктура, экология.

Введение. Узбекистан, с его богатой историей и культурным наследием, представляет собой привлекательное направление для туристов со всего мира. Однако, несмотря на свой потенциал, туристская отрасль Узбекистана имеет немало значительных проблем, которые затрудняют ее развитие. Ограниченный выбор туристских предложений, низкое качество обслуживания, экологические проблемы и не развитая инфраструктура - лишь некоторые из вызовов, с которыми сталкиваются туристские компании и организации в стране. В данной статье мы рассмотрим эти трудности более подробно и обсудим возможные пути их решения, необходимые для успешного развития туризма в Узбекистане.

В данной статье мы выражаем мнение относительно проблем, связанных с развитием туризма в Узбекистане, и предлагает возможные пути их решения, также ведётся обсуждение мер для достижения устойчивого и доступного развития туристской отрасли в стране.

Как нам кажется самой главной проблемой в Узбекистане является ограниченное разнообразие туристических предложений, что замедляет развитие отрасли туризма в этой стране. Недостаток широкого выбора экскурсий и отсутствие разнообразных тематических маршрутов могут снижать привлекательность Узбекистана в качестве туристического направления.

Для преодоления проблемы ограниченного ассортимента туристских продуктов в Узбекистане можно предпринять следующие меры:

1. Разработка новых туристских маршрутов: создание уникальных и интересных маршрутов, которые позволят туристам познакомиться с разнообразием культуры, природы и достопримечательностей страны.

Например, 1. Этнографические маршруты: Программы, позволяющие туристам познакомиться с местными традициями, кухней и ремесленными навыками, например, в деревнях Ферганской долины (рештанская керамика). 2. Природные маршруты: Путешествие по горным районам Тянь-Шаня или пустыне Кызылкум. 3. Археологические маршруты: Исследование древних археологических памятников и раскопок, например, в Ангренской долине, в Каракалпакстане «Кой-Крылган-кала», в Сурхандарьинской области «Дальверзинтепа» и другие. 3. Кулинарные туры: Предоставление возможности участвовать в процессе подготовки национальных блюд и после отведать уникальные блюда узбекской кухни. Например, Хорезмская область Шивит-оши, Ферганская долина Самса с цыпленком и тыквой, Ташкент Нон сырдак и другие

2. Развитие экологического туризма: акцент на сохранение природных ресурсов и развитие экологически чистых видов отдыха, таких как пешие прогулки, велосипедные туры, пешие походы и др. В Узбекистане популярные места для экологического отдыха включают в себя Джизакскую область с Туркестанским хребтом, Ташкентскую область с Тянь-Шаньем и Чаткальским хребтом.

3. Привлечение инвестиций для совершенствования туристической инфраструктуры, включая возведение новых гостиничных комплексов, ресторанов и магазинов с сувенирами, с особой заботой о минимизации негативного воздействия на местных жителей и окружающую среду в виде отходов и выбросов углекислого газа.

4. Подстраивая маркетинговую компанию, а именно продвижение уникальных туристских продуктов нашего края на таких платформах как Instagram, TikTok, Facebook, и другие нам дает перешагнуть на международный уровень, привлекая внимания наших будущих гостей из разных частей планеты.

5. Обучение персонала: повышение квалификации сотрудников в сфере туризма, обучение гидов, переводчиков и других специалистов для обеспечения качественного обслуживания туристов.

Реализация этих мер позволит увеличить разнообразие туристских продуктов в Узбекистане и привлечь больше посетителей в страну.

Вторым, но не менее важным аспектом, являются экологические проблемы в туристской сфере Узбекистана. Ниже перечислены основные экологические аспекты, оказывающие влияние на туристическую индустрию в Узбекистане:

1. Загрязнение окружающей среды: недостаточное контролирование выбросов и отходов от транспорта, предприятий и других источников приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, что может негативно сказываться на здоровье туристов и местных жителей.

2. Недостаточное управление отходами: отсутствие эффективной системы сбора, переработки и утилизации отходов в туристских районах приводит к накоплению мусора, что портит визуальное впечатление и ухудшает экологическую обстановку.

3. Угроза биоразнообразию: несанкционированный туризм и нарушения природоохранного законодательства могут привести к разрушению экосистем, угрозе животным и растениям, а также истощению природных ресурсов.

4. Недостаточное осознание экологической ответственности: как у туристов, так и у предприятий и организаций в туристской отрасли, часто отсутствует понимание важности сохранения природы и устойчивого использования ресурсов.

Для решения экологических проблем, связанных с туризмом в Узбекистане, необходимо применить комплексный подход, включающий в себя ряд мероприятий. Ключевыми элементами такого подхода могут быть улучшение законодательства в области окружающей среды, внедрение современных экологических технологий в сфере туризма, проведение информационных кампаний о важности сохранения природы и активное взаимодействие всех заинтересованных сторон для обеспечения устойчивого развития туристской индустрии. Только благодаря взаимодействию государственных органов, бизнес-сообщества, местного населения и экологических организаций можно создать эффективную систему управления экологическими аспектами развития туризма в стране, что способствует сохранению природного наследия и обеспечивает сохранение экологического баланса в регионе

Следующий аспект, который следует рассмотреть, проблема отсутствия достаточной инфраструктуры в Узбекистане оказывает значительное воздействие на экономическое и социальное развитие страны. Сложившаяся ситуация с транспортной сетью, коммунальными системами, жилищным фондом и другими сферами затрудняет эффективное функционирование экономики, уменьшает конкурентоспособность и затрудняет повседневную жизнь граждан. Не полностью развитая инфраструктура отрицательно влияет на мобильность населения, условия труда и жизни людей, а также препятствует привлечению инвестиций и развитию бизнеса. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, включающего в себя не только модернизацию существующей инфраструктуры, но и разработку долгосрочных стратегий развития, инвестиционных программ и усиление сотрудничества с международными партнёрами для обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования ключевых объектов инфраструктуры в Узбекистане.

Для преодоления проблемы нехватки инфраструктуры в Узбекистане требуется провести серию комплексных мероприятий:

1. Увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры: государственные и частные инвестиции в строительство и модернизацию дорог, железных дорог, аэропортов, коммунальных систем и других объектов инфраструктуры помогут улучшить их состояние и эффективность.

2. Привлечение иностранных инвесторов: мобилизация зарубежных инвестиций для финансирования проектов по развитию инфраструктуры может способствовать ускорению процесса модернизации и расширения инфраструктурных объектов.

3. Внедрение современных технологий и практик: использование современных технологий в строительстве и управлении инфраструктурными объектами поможет

повысить их эффективность, снизить затраты на эксплуатацию и обеспечить устойчивое развитие.

4. Реформы в сфере государственного управления: улучшение управления процессами строительства и модернизации инфраструктуры, оптимизация бюрократических процедур и повышение прозрачности в принятии решений помогут ускорить развитие этой сферы.

В заключение, стоит отметить, что туризм в Узбекистане обладает огромным потенциалом для развития, но сталкивается с некоторыми серьезными проблемами, которые требуют разрешения. Недостаточное разнообразие туристических предложений, экологические вопросы и недоразвитая инфраструктура – вот основные вызовы на данном этапе.

В статье были предложены конкретные стратегии улучшения ситуации, такие как создание новых туристских маршрутов, улучшение качества обслуживания и внедрение экологически чистых методов. Однако для успешного развития туризма в Узбекистане требуется активное участие всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса, общественности и международных партнеров.

Совместные действия по созданию благоприятных условий для туристской отрасли способствуют не только экономическому росту и культурному обмену, но и укрепляют репутацию Узбекистана как привлекательного туристского направления. Развитие туризма может стать ключевым фактором для улучшения международных связей и усилить образ страны на мировой арене.

REFERENCES

1. <https://kun.uz/ru/news/2018/07/05/v-uzbekistane-rasskazali-o-problemah-razvitia-turizma>
2. <https://www.hse.ru/ma/tourism/news/309041449.html>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vliyaushchie-na-razvitie-turizma-v-uzbekistane/viewer>
4. <https://uz.sputniknews.ru/tourism/>